

TUMOR DE *BUSCHKE – LOWENSTEIN*: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y USO DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS. REPORTE DE UN CASO
BUSCHKE-LOWENSTEIN TUMOR: SURGICAL TREATMENT AND USE OF PLATELET RICH PLASMA. REPORT OF A CASE.

¹Arturo Herrera Cervantes

¹Ginecología estética y regenerativa. Clínica GenFem, Tijuana, Baja California, México.
Email: turymed@hotmail.com. DOI: 10.5281/zenodo.10576704

Recibido 1 octubre 2023. Aprobado 18 noviembre 2023.

RESUMEN

Antecedentes: el tratamiento del tumor de *Buschke-Löwenstein* es totalmente quirúrgico, sin embargo frecuentemente el resultado estético es desfavorable. Objetivo: presentar un caso de tumor de Buschke-Löwenstein, tratado quirúrgicamente y posterior manejo con PRP (plasma rico en plaquetas) con resultados estéticos favorables. Caso Clínico: paciente de 28 años, con diagnóstico de infección de VPH de bajo riesgo, con condiloma genital gigante, además de diagnóstico de VIH en tratamiento. Se programa para resección de tumor con láser CO₂ y con protocolo de aplicación de PRP, sin complicaciones. Conclusiones: el tumor de *Buschke-Löwenstein* es una neoplasia poco común relacionada con inmunosupresión, la resección quirúrgica es el tratamiento más utilizado, sin embargo, los resultados estéticos no son de los más adecuados, la aplicación de PRP promete ser un manejo post quirúrgico en este tipo de patologías

Palabras Clave: *Buschke-Löwenstein*; tumor; condiloma gigante; tratamiento condiloma, PRP, factores de crecimiento.

ABSTRACT

Background: The treatment of Buschke-Löwenstein tumor is completely surgical, however the aesthetic result is frequently unfavorable. Objective: To present a case of Buschke-Löwenstein tumor, treated surgically and subsequent management with PRP (platelet rich plasma) with favorable aesthetic results. Clinical Case: 28-year-old patient, diagnosed with low risk HPV infection, with giant genital condyloma, in addition to diagnosed with HIV undergoing treatment. The tumor was scheduled for resection with CO₂ laser and with a PRP application protocol, without complications. Conclusions: Buschke-Löwenstein tumor is a rare neoplasm related to immunosuppression, surgical resection is the most used treatment, however, the aesthetic results are not the most adequate, the application of PRP promises to be a post-surgical management in this type of pathologies

Keywords: Buschke-Löwenstein; tumor; giant condyloma; Condyloma treatment, PRP, Growth factors.

INTRODUCCIÓN

El condiloma gigante o tumor de Buscke Lowenstein, fue descrito primeramente por Abraham Buscke en 1896 y posteriormente por Ludwig Lowenstein en 1925. Tumor originado por la infección de virus de papiloma humano tipo 6 y 11 ⁽¹⁻⁵⁾.

CASO CLINICO

Paciente de 33 años de edad, nuligesta, inicio de vida sexual a los 20, 2 parejas sexuales, Papanicolaou negativo hace 2 años y la cual acude a consulta por presentar tumor en área genital de 5 meses de evolución, además de contar con infección de VIH con tratamiento y con carga viral indetectable, en control en institución pública.

La paciente había solicitado tratamiento en institución médica y había sido rechazada. Se encontró una lesión verrugosa de aproximadamente 14 cm x 8 cm, irregular, la cual se encontraba en labios mayores en su gran mayoría, algunas lesiones en región perineal. (Figuras 1 y 2).

El servicio de patología reporto condilomatosis vulvar sin elementos de malignidad. En la descripción microscópica con lesiones de tipo acantósico irregular, con abundantes células coilocíticas en el estrato intermedio y superficial. Lleva tres años de vigilancia la paciente sin recurrencia.

Figura 1

Figura 2

Se realiza resección de lesiones con láser CO₂, suturando áreas cruentas con sutura de vicril 4-0. Para posteriormente aplicar PRP (plasma rico en plaquetas) en el área tratada.

Se aplicaron alrededor de 4 cc distribuidos en el área genital previamente activándose el plasma con Gluconato de Calcio en un 10% del contenido.

Se citó para aplicación de PRP cada 2 semanas, con un total de 3 sesiones. Se muestran las imágenes preoperatorias y la evolución que tuvo hasta el final de la cicatrización 6 semanas después.

Figura 3: postquirúrgico inmediato.

Figura 4: postquirúrgico 1 semana

Figura 6: microscópico.

El servicio de patología reporto condilomatosis vulvar sin elementos de malignidad. En la descripción microscópica, con lesiones de tipo acantósico irregular, con abundantes células coilocíticas en el estrato intermedio y superficial. Lleva tres años de vigilancia la paciente sin recurrencia (Figuras 5 y 6).

Resultado final en 6 semanas, comparativo

Figura 5: macroscópico.

Antes

Después

DISCUSION

El tumor de *Buschke-Lowenstein* constituye una entidad poco frecuente, cuyo abordaje diagnóstico requiere un alto índice de sospecha clínica.

Su origen se encuentra a menudo ligado a la infección por VPH serotipo 6 y 11 y posee un bajo riesgo de malignidad.

Por lo general, el proceso de transformación maligna de este condiloma gigante deriva en la aparición de un carcinoma verrugoso (CV), el cual es una variante bien diferenciada y de bajo grado del carcinoma de células escamosas^(1,2-6) Hay publicaciones que han reportado hasta un 30-56% de transformación maligna⁽²⁾ por tal motivo es importante enviar a analizar el tejido extirpado y llevar un control adecuado.

Este tipo de infecciones virales se encuentra más frecuentemente en personas sin un aseo adecuado, aquellas que presentan una irritación local, pacientes con VIH, múltiples parejas sexuales y aquellas que practican relaciones anales⁽⁴⁾.

El tratamiento se basa en la resección completa de la lesión, sin embargo, se han reportado algún otro tipo de tratamiento típico como la podofilina, 5- fluoracilo, radiación regional, laser CO₂ y la combinación de quimioradiación^(1,3,5).

La recurrencia es alta, donde algunas publicaciones han reportado hasta un 70%⁽⁷⁾.

En lo que respecta al plasma rico en plaquetas (PRP) es un hemoderivado con alto recuento de plaquetas, que puede ser producido a través de varias centrifugaciones sucesivas o aféresis⁽⁸⁻¹⁰⁾.

Posteriormente, este concentrado plaquetario puede ser activado, con trombina, cloruro de calcio, gluconato de calcio, entre otros, para que las plaquetas liberen su contenido, una mezcla de péptidos y proteínas de señalización intercelular o factores de crecimiento (FC), citoquinas y otras moléculas con actividad biológica⁽¹⁰⁾.

Molécula	Funciones
PDGF	Estimula la síntesis de proteínas, induce la quimiotaxis, estimula producción de IGF-1, y factores proangiogénicos. ²
VEGF	Mayor inductor de la angiogénesis ¹²
FGF	Estimula la reepitelización, angiogénesis, formación del tejido de granulación, acelera la regeneración. ⁸
HGF	Regula el ciclo celular, estimula la reparación epitelial, la formación de tejido de granulación y angiogénico. ¹³
IGF-1	Estimula la proliferación y diferenciación celular y síntesis de colágeno. ⁶
EGF	Estimula el crecimiento, migración y diferenciación de queratinocitos. ¹⁴
TGF-β	Factor más importante en la regeneración, induce la quimiotaxis, promueve la diferenciación de fibroblastos, formación de la MEC, contracción de la herida, aumenta proliferación de células epiteliales. ^{6,9}
PF4	Estimula la inflamación, interviene en la hemostasis. ^{15,16}
PDAF, PDEGF y ECGF	Promueven la angiogénesis. ^{17,18,19}
IL-1β, IL-4, IL-6, IL-10 y TNF-α	Proinflamatorios / Antiinflamatorios. ⁶
Fibrinógeno, vitronectina, fibronectina, Factor von Willebran y trombospodina	Participan en la formación del trombo; estimulan la adhesión de células y promueven la mitosis. ^{15,20}

Abreviaturas: factor de crecimiento derivado de plaquetas, PDGF; factor de crecimiento vascular endotelial, VEGF; factor de crecimiento de fibroblastos, FGF; matriz extracelular, MEC; factor de plaquetas 4, PF4; factor angiogénico derivado de plaquetas, PDAF; factor de crecimiento endotelial derivado de plaquetas, PDEGF; factor de crecimiento de células epiteliales derivado de plaquetas, ECGF; interleucina, IL; factor de necrosis tumoral, TNF.

Cuadro 1. Principales moléculas contenidas en los gránulos α de las plaquetas y su función en la regeneración tisular

Existen diferentes aplicaciones del PRP en ginecología tales como: heridas de pared abdominal, liquen escleroso, fistulas vesicovaginales, síndrome urogenital de la menopausia, incontinencia urinaria, ectropion cervical, en medicina reproductiva a pacientes pobres respondedoras y aplicación endometrial para mejorar la implantación, disfunciones sexuales ⁽¹³⁾.

La inyección intralesional de PRP podría ser una inmunoterapia potencialmente eficaz y bien tolerada para el tratamiento de múltiples verrugas planas ⁽¹¹⁾.

CONCLUSIONES

El tumor de *Buscke Lowenstein* es una patología poco frecuente y el tratamiento se basa en la resección, sin embargo, este tipo de manejos en ocasiones, queda el área muy cruenta y con resultados estéticos no muy favorables.

La utilización de PRP con todas sus sustancias benéficas en el proceso de cicatrización y reparación son una promesa no solo en este procedimiento, sino que, pudiera utilizarse en diferentes procedimientos ginecológicos en los cuales ayudan a tener un mejor resultado en la cicatrización.

Fuentes de financiamiento: no se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses: los autores declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. Hernández-Tiria M, Salamanca-Mora S, Cruz-Garnica A. Tumor de Buscke-Lowenstein: Presentación de un caso y revisión de la literatura. Rev. Colombiana de Obstetricia y Ginecología. 2016; 67 (1): 61-68. DOI:org/10.18597/rcog.369
2. Lilungulu A, Mpondo B, Mlwati A, Matovelo D, Kihunrwa A, Gumodoka B. Giant Condyloma acuminatum of vulva in HIV-infected women. Case reports. Infectious Diseases. 2017; 161783. DOI: 10.1155/2017/5161783
3. Montemayoy-Villalon C, López- Martínez N, Morales R. Tumor de Buschke-Lowenstein: tratamiento quirúrgico en el embarazo. Reporte de un caso y revisión de la bibliografía. Ginecol. Obste. Mex. 2019; 87(1): 79-83. DOI: 10.24245/gom.v87i1.2566
4. Tao Cui, Jingwen Huang, Bin Lv, Qiang Yao. Giant condyloma acuminatum in pregnancy: A case report. Dermatologic Theraphy. 2019; 32(4): e 12972. DOI 10.1111/dth.12972

5. Andrew L, Atkinson, Nicole Pursell, Abinet Sisay. Case report The Gyant Condyloma (Buschke – Lowenstein tumor) in the immunocompromised patient. Case reports. Obstetrics and Gynecology. 2014; 1-4. DOI: 10.1155/2014/793534
6. Rios Hernández M, Hernández M, Aguilar F, Aguilar K, Amigó M, Silveira M, Esperón R. Condiloma gigante (tumor de Buschke Lowenstein) de la vulva. Revista Cubana de Ginecología y Obstetricia 2014, 40(2): 258-264 <http://scielo.sld.cu>
7. Gole GN, Shekhar T, Gole SG, Prabhala S. Successful treatment of buschke-löwenstein tumour by surgical excision alone. J Cutan Aesthet Surg. 2010; 3(3):174-6. DOI: 10.4103/0974-2077.74496.
8. Badis D, Omar B. The effectiveness of platelet-rich plasma on the skin wound healing process: A comparative experimental study in sheep. Vet World. 2018; 11(6):800-808. DOI: 10.14202/vetworld.2018.800-808.
9. Gómez Sánchez M, Azaña J, Escario Travesedo E, Gómez G, López M, Martínez M, Faura C, Ezsol Z. Concentrado de plasma rico en plaquetas: revisión y uso en úlceras de larga evolución. Med Cutánea Iber Lat Am 2015,43(2):125-131. En: www.medigraphic.com/medicinacutanea
10. Castro Piedra S. Actualización en plasma rico en plaquetas. Acta Medica Costarricense. 2019; 61(4): 142-151.
11. Mohammed Abu, Soha Aboeldahab. Possible clinical efficacy and tolerability of platelet-rich plasma in the treatment of patients with recalcitrant plane warts: The First Clinical Study. Journal Cosmet Dermatol. 2021; 1-7. DOI: 10.1111/jocd.14008

12. Alves Rubina, Grimalt R. A review of platelet-Rich Plasma: History, Biology, Mechanism of action, and classification. Skyn Appendage Disorders. 2018; 4:18-24. DOI:10.1159/000477353
13. Vasileios Sanoulis, Nikolaos Nikolettos . The use of platelet Rich Plasma in the Gynaecological clínica setting. A review. Hellenic Journal Obs Gyn. 2019; 18(3): 55-65.

Cómo citar este artículo:

Herrera Cervantes A. Tumor de *Buschke-Lowenstein*: tratamiento quirúrgico y uso de plasma rico en plaquetas. Reporte de un caso. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2024; 2(1): 43-47. DOI: 10.5281/zenodo.10576704